

АКСИОЛОГИЯ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Кылычбек Курбанбаев

д.ф.н., профессор, Ошский государственный университет, Ош, Кыргызская Республика
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13358479>

Аннотация: Данная статья посвящена аксиологическим проблемам в искусстве. Кроме того, подробно раскрыты характеристики ценностей, принадлежащих каждой эпохе, и их значения. Также была отражена роль эстетической, этической, воспитательной, познавательной функций, охватывающих все сферы общественной жизни искусства.

Ключевые слова: искусство, эстетика, ценность, функция, познания, коммуникация, атрибут.

1 INTRODUCTION

Ценности как в качестве особого феномена, так и предмета аксиологии имеют ряд специфических черт. Так, они по собственной сути, природе несут идеальный характер в том смысле, что не представляется возможным их воспринимать непосредственно органами чувств. Так, несмотря на то, что такие феномены, как добро, зло, справедливость, уродливое, прекрасное и т.д., реально существуют, их невозможно определить однозначно, они не воспринимаются сенсуально.

Представления о добре и зле у каждого народа имеют свои специфические моменты, а кроме того, они менялись от эпохи к эпохе. Так, в средние века, когда в Европе и странах Ближнего Востока в этике и в философии господствовали теоцентристские воззрения, в соответствии с которыми высшим благом, сущностью, началом всего считался Бог, и любовь к нему, безусловное подчинение ему, преклонение перед ним являлось основой как христианской, так и мусульманской этики, предписывавшей верующим беспрестанно следовать божественным заповедям, изложенным в священных книгах. Отказ следовать им расценивался как грех, недостойный поступок, преступление. В эту эпоху в этике и философии формируются понятия, состоящие из трех главных категорий, а именно Истина, Добро и Красота, воплощающие собой высшие духовные ценности и требующие благоговейного отношения к себе, высшего почитания.

В период позднего средневековья, в эпоху Возрождения, в Европе происходила кардинальная переоценка если не ценностей, то во всяком случае их основ, когда, по сути, высшей ценностью наряду с Богом стал считаться активный, способный к творчеству человек, который должен был искать смысл и счастье в реальной жизни, на земле, а не только уповать на загробное счастье. При таком подходе и отношении к жизни и человека сформировались этика, эстетика и философия гуманизма, которые настаивали на самостоятельной

ценности и самодостаточности человека, по сути, его равности Богу.

2 TECHNOLOGY FOR OBTAINING MATERIALS AND RESEARCH METHOD

В Новое время, ознаменовавшего собой эпоху капитализма, бурного развития промышленности и науки в XVII–XIX вв., именно научные знания стали оказывать решающее воздействие не только на мировоззрение человека, но и на этику, представления о добре и зле, уродливом и прекрасном, истине и заблуждениях и т.д. «Знание – сила», – настаивал Ф. Бэкон. «Я мыслю – следовательно, я существую», – утверждал Р. Декарт [1, с. 61].

В Новое время внешний мир, природа стала восприниматься как своего рода мастерская, в которой человек, предоставленный самому себе, должен был целенаправленно и активно производить все необходимое для его жизни и счастья. Новая этика во главу угла поставила мыслящего, деятельного человека, этика и духовность которого также носила деятельный характер. И. Кант, введя категорию ценности в антропологию, акцентировал свое внимание на таких нравственно-этических ценностях, как совесть, долг, честь и т.д. В марксистской этике в качестве центральных были поставлены иные ценности – справедливость, равенство, свобода, достоинство и т.д. и соответствующие им социально-политические феномены – труд, право, революция и т.д. Ф. Ницше в основу этики положил понятие воли к власти, под которым он подразумевал естественное, врожденное стремление людей к достижению превосходства, максимально возможного лучшего положения в жизни, и это стремление он считал основной движущей силой не только в человеке, но в любом живом организме, существе. Сообразно такому пониманию человеческой сущности он призвал философов, вообще людей к переоценке ценностей,

целей и идеалов, которые ранее выстраивались, по его мнению, на ложных представлениях о природе человека [2, с.125].

3 EXPERIMENTAL RESULTS AND THEIR DISCUSSION

В середине XX в. аксиология занимала одно из центральных мест в структуре философских знаний. Бурный процесс глобализации обусловил значительную интенсификацию международного взаимодействия и отношения и обострившим множество проблем, принявшим глобальный характер, что актуализировало, в частности, проблему основательной переоценки ценностей, изменения отношения к сообществам, принадлежащим к различным культурам, цивилизациям, к природной среде, которая вследствие ее безудержной эксплуатации и бурного роста населения планеты уже не успевает регенерировать. В процессе исторического развития, вероятно, произвольно, во всяком случае нецеленаправленно, однако вполне логично возникла философия, в основе которой лежали, по сути, антиценности, предполагающие бесконечное и безудержное потребительское, утилитарное отношение как к природе, так и к другим людям, целым сообществам, что является основой современных конфликтов и войн.

Само собой разумеется, искусство, пронизывающее все сферы общественной жизни, не могло остаться в стороне от современных проблем и по-прежнему выполняет различные функции, в том числе воспитательные. Все разновидности искусства, представляющие собой специфическую форму деятельности, в своей совокупности обеспечивают преобразующее воздействие на человека и общество. Они являются органической и необходимой частью общей системы просвещения и образования. Информация познавательного характера, присутствующая в различных жанрах искусства, достаточно велика по объему, и она дает нам в специфическом виде знания о мире и человеке, обществе. Искусство, выражая и отражая в художественной форме мысли, чувства и представления людей, служит помимо прочего средством постижения мира, а также способом и формой самопознания личности. Искусство, будучи средством коммуникации, в художественной форме осуществляет эту коммуникацию, естественно прибегая при этом к языку [3, с.26].

Особая роль языка в искусстве множества раз подчеркивалась в истории искусства и эстетики. Следует подчеркнуть особую роль искусства в воспитании, трактуемого в самом широком смысле

слова, личности. И если воспитательное влияние прочих форм духовной деятельности на общественное сознание, личность носит преимущественно частный характер: так, на основе морали формируется стереотипы поведения, нравственные нормы, политикой формируются политические взгляды, философией – мировоззрение, с помощью естественных наук подготавливаются специалисты, то воздействие искусства на сознание носит комплексный характер. Особое место в искусстве занимает эстетическая функция, связанная со способностью вызывать в человеке глубокие эмоциональные переживания, наслаждение, которые в свою очередь основываются на способности человека ощущать, воспринимать, понимать красоту. Данная функция отражает внутреннюю потребность человека в красоте, что порождает в нем стремление воспроизводить красоту везде, где это только представляется возможным [4, с.770].

В силу того, что эстетическая функция тесным образом связана с остальными функциями искусства, именно посредством творчества, благодаря ему люди развивают в себе способность восприятия прекрасного, создают идеалы красоты и исследуют принципы, на которых она базируется. Следует подчеркнуть, что эстетическая функция является особой, в принципе ничем не заменимой способностью, предназначением, атрибутом искусства, единственно которое может целенаправленно, систематически формировать вкус к прекрасному, внутреннюю потребность к нему, а вместе с тем пробуждать, стимулировать человека к творческой деятельности. В процессе такой деятельности творческий овладевает сложным, противоречивым и многогранным жизненным материалом, при этом он с необходимостью соотносит себя, собственный опыт, чувства, мысли и т.д. с этим материалом, с другими людьми, и таким образом формируются эстетический опыт и ценности, которые тем или иным образом передают другим людям, добываясь гармонии формы и содержания, пытаясь упорядочить как собственный опыт, так и создаваемый им художественный мир, представляющий собой иную реальность, выстроенную по законам, принципам красоты [5, с.511].

К основным функциям искусства, помимо эстетической, относится воспитательная функция, которая, состоит из нравственной (нравственно-воспитательной функции) и идеологической (идеолого-воспитательной функции) составляющих, имеет отношение к просвещенческим и гуманистическим аспектам. Однако поскольку

категория воспитания весьма ёмкое и достаточно противоречивое понятие, не представляется возможным определить точные пределы воспитательной функции в пределах самого искусства, хотя, безусловно, полноценное воспитание личности практически невозможно вне и без искусства. С другой стороны, воспитывая, искусство активно использует значительный просветительский потенциал, содержащийся в нем, и по этой причине представляет определенную сложность дифференцировать познавательную и воспитательную функции в искусстве, которое существенно стимулирует в личности его познавательную активность, желание знать о мире и человеке как можно больше и лучше. Очевидно, что для того, чтобы наилучшим образом понять конкретное произведение искусства, как и эмоции, которые оно вызывает, необходимы определенные знания как о жизни, так и желательно в теории искусства, нужно иметь представления о таких вещах, как колорит, композиция, перспектива и пр. Но также очевидно, что знания, полученные через и благодаря произведениям искусства, во многом отличаются от знаний, полученных в других сферах деятельности или бытия. Так, знание в искусстве теснейшим образом переплетено с эмоциональным миром человека.

Эмоции в искусстве являются своего рода ключом, с помощью которых человек обретает знания в искусстве. Если знания в искусстве не соединены с чувствами, не связаны с ними, то они совершенно бесполезны, лишены смысла, носят исключительно формальный характер, и поэтому познать в искусстве означает, по сути, то же самое, что прочувствовать, ощутить эмоциональный подъем, шок и т.д. Л.В. Выготский подчеркивал, что «даже чисто познавательные суждения в произведении искусства являются эмоционально-аффектными актами мысли», что, к слову сказать, обеспечивает более надежное и долговечное запоминание различных подробностей и фактов, поскольку процесс познания, происходя через эмоциональное восприятие в подсознание, закрепляется с большей силой и на нескольких уровнях. Знания, полученные через искусство, являясь одновременно «чувственным познанием», становятся неизбежно частью духовного мира человека [6, с.344].

Одним из атрибутов искусства, произведений искусства является их художественность, которая основывается на органическом соответствии их содержания и формы, когда под содержанием понимается внутренний смысл, суть

художественного произведения или образа, их интеллектуальное и духовное наполнение, а под формой – материальное воплощение, организация и строение, в которых реализуется это содержание. Данное соответствие, гармония между формой и содержанием возможны только при условии, что содержание эмоционально достаточно насыщено и выглядит творчески отчетливо. Сущность же художественной формы заключается в том, чтобы адекватным, более реальным образом отражать то, чем, собственно, является тот или иной предмет, а также передать то, какие идеи и чувства вкладывал в нее творческий, который рассчитывал на определенный интеллектуальный и эмоциональный отклик.

Единство формы и содержания конкретного произведения искусства отражает его организационную и художественную целостность, которое, однако, не является абсолютным внутренним тождеством между этими составляющими, а только отражает определенную, более или менее высокую степень их взаимной связи и соответствия, гармонии. Каждому конкретному содержанию должно соответствовать конкретная форма, в которой данное содержание реализуется, воплощается. В процессе творчества и в самом его продукте эти две категории диалектически взаимодействуют и образуют две его стороны. «Содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, а форма есть не что иное, как переход содержания в форму» [7, с. 224].

CONCLUSIONS

Содержание не существует само по себе, вне и без определенной формы. Однако, поскольку в искусстве творит конкретный субъект, то адекватность содержания и формы является лишь требованием, но не обязательно состоявшимся фактом. В. Кандинский назвал неизменными средствами формы: в музыке – звук и время; в литературе – слово и время; в архитектуре – линию и объем; в скульптуре – объем и пространство; в живописи – цвет и пространство [8, с. 74]. Следует подчеркнуть, что искусство неразрывным образом связано с общественными процессами. Ни одно переустройство, трансформация общества никогда не происходило без определенного его участия, при этом искусство не только отражало и отражает эти процессы, но часто стимулирует их, являясь значимой частью общественного сознания

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Декарт Р. Размышления о первой философии [Текст] / Р. Декарт -СПб.: П.П. Сойкин, 1903. -С.61

- [2] Ницше Ф.К. генеалогии морали [Текст] / Ф. Ницше Собр. соч. в 2 тт. под ред. К.А. Свасьяна, – М.: 1990, – т. 2. – С.125
- [3] Вартазарян, С.Р. К описанию коммуникативных процессов [Текст] / С.Р. Вартазарян // Семиотика и проблемы коммуникации: сб. ст. – Ереван, 1981. – 26-63-бб.
- [4] Винкельман, И.И. История искусства древности [Текст] / И.И.Винкельман.– СПб.:Алетейя, 2000. – 770 б.
- [5] Боров, Ю.Б. Эстетика [Текст] / Ю.Б. Боров. – М.: Высш. шк., 1988. – 511 б.
- [6] Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский; под ред.
- [7] М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1987. – 344 б.
- [8] Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Москва; Ленинград, 1933. Т. 1.
- [9] Кандинский В.В. О форме в искусстве (Der blaue Reiter. Herausgeber: Kandinsky, Franz Marc. München, 1912. S. 74-100).